

СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И КРИТЕРИИ ИХ ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ

THE ESSENCE OF DERIVATIVE WORKS AND CRITERIA FOR THEIR LIMITATION FROM WORKS THAT ARE NOT DERIVATIVES

НЕМКИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
*магистрантка,
Волгоградский государственный университет.*

NEMKINA ANASTASIA GENNADIEVNA,
*master's student,
Volgograd State University.*

В статье рассматривается понятие и сущность производных произведений. Анализируются доктринальные подходы к определению правовой сущности производных произведений. Характеризуются основные признаки, присущие производным произведениям. Изучаются вопросы, связанные с практическим применением положений гражданского законодательства о производных произведениях. В результате проведенного исследования определено, что на практике возникают некоторые сложности в разграничении производных произведений от произведений, которые таковыми не являются. Также автором выявлены случаи, когда презумпция производного характера произведения не применяется судами при рассмотрении дел о нарушении личных не имущественных прав автора и исключительных прав.

The article deals with the concept and essence of derivative works. The doctrinal approaches to the definition of the legal essence of derivative works are analyzed. The main features inherent in derivative works are characterized. The issues related to the practical application of the civil law provisions on derivative works are studied. As a result of the study, it is determined that in practice there are some difficulties in distinguishing derivative works from works that are not. The author also identified cases where the presumption of derivative nature of the work is not applied by the courts when considering cases of violation of personal non-property rights of the author and exclusive rights.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, производные произведения, переработка, объекты авторского права.

Key words: intellectual property, copyright, derivative works, processing, objects of copyright.

Актуальность темы производных произведений в настоящее время продолжает возрастать. Появляются, во-первых, новые объекты авторских прав, а, во-вторых, развитие науки и техники позволяет осуществлять другие, ранее неизвестные способы переработки.

В качестве подтверждения вышесказанному можно привести появившийся исключительно благодаря развитию науки и техники объект авторского права – программу для ЭВМ. С появлением этого объекта появились новые, ранее неизвестные закону, способы его переработки. Также, в последнее время возникли такие виды производных произведений как фан-

арты, мэш-апы, ремиксы, программы для ЭВМ с открытым исходным кодом (open-source) и так далее.

При этом правовая регламентация данных произведений представляется довольно затруднительной в силу того, что зачастую право отстает от появляющихся явлений. В связи с этим возникает ряд проблем, которые связаны с обеспечением и защитой интересов авторов произведений-оригиналов и производных произведений, а также интересов общества.

Авторское право, помимо защиты прав и интересов авторов, преследует цель установления баланса интересов между автором (правообладателем) и обществом в целом. Кроме того, авторское право поощряет прогресс, развитие творческого потенциала и повышение культурного уровня общества [10, с. 240].

Данные цели могут быть достигнуты путем своевременного и актуального внесения изменений в законодательство об авторском праве.

Законодательно определение понятия «производное произведение» закреплено в подпункте 1 пункта 2 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации [5] (далее – ГК РФ). Согласно данной норме, производное произведение представляет собой произведение, которое явилось результатом переработки другого произведения.

Исходя из вышеизложенного понятия, представляется целесообразным разобрать основные признаки, присущие производным произведениям.

Во-первых, производные произведения, будучи отнесенными законодателем к объектам авторского права, должны обладать присущими для таких объектов признаками. Общеизвестно, что объекты авторского права имеют объективную форму и носят творческий характер. По поводу последнего аспекта – творческого характера производного произведения – в цивилистической науке и правоприменительной практике не сложилось единого подхода и дискуссии о наличии и степени творчества в производном произведении ведутся по сей день.

Во-вторых, ключевым признаком производного произведения, который позволяет отличить его от оригинального произведения, выступает существование четкой взаимосвязи с оригиналом. Рассматривая данный признак, необходимо также и упомянуть, что в законодательстве (пп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ) при определении дефиниции производного произведения законодателем используется словосочетание «другое произведение». На взгляд автора, а также ряда исследователей [6, с. 26], подобная формулировка представляется не совсем удачной. Однако, данный дефект был успешно устранен правоприменительной практикой: высшие суды Российской Федерации в совместном постановлении Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 сформулировали следующее определение: «переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего» [13]. На наш взгляд, вышеизложенный подход судов является более удачным, поскольку четче обозначает, что между оригиналом и созданным на его основе производным произведением существует тесная взаимосвязь.

В-третьих, еще одним ключевым признаком производного произведения выступает необходимость совершения определенного действия – переработки. Если обычно для создания произведения литературы, искусства или науки достаточно лишь творчества и облачения этого творчества в объективную форму, то производное произведение, помимо этого, требует проведения переработки. Примерные способы переработки произведений определены законодателем в подпункте 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ. К ним отнесены:

- 1) перевод;
- 2) обработка;
- 3) экранизация;
- 4) аранжировка;
- 5) инсценировка.

Исходя из способа переработки, можно дифференцировать производные произведения по следующим разновидностям (Рис. 1.):

Рис. 1. Разновидности производных произведений.

Необходимо отметить, что перечень способов переработки, поименованный в пп.9 п.2 ст.1270 ГК РФ не является исчерпывающим. Более того, установление какого-либо закрытого перечня способов переработки произведений невозможно, поскольку, во-первых, для разных видов произведений могут быть применены различные виды переработки, во-вторых, создание исчерпывающего перечня возможных способов переработки произведений значительно сократит пространство для творчества, а в-третьих, в связи с развитием науки и техники постоянно появляются новые формы как переработки, так и новые объективные формы оригинальных произведений.

Сущность переработки остается предметом споров в отечественной научной литературе, поскольку однозначно установить ее смысл исходя из совокупного анализа положений ст. 1259 и 1270 ГК РФ не представляется возможным. Также спорным остается вопрос о самом праве на переработку произведений. Поэтому, приведем некоторые позиции отечественных исследователей по данному вопросу.

А.П. Сергеев считает: «Право на переработку включает в себя возможность автора самому переработать произведение в другой вид, форму или жанр либо давать разрешение на переработку другим лицам» [18, с. 229]

Э.П. Гаврилов рассматривает норму пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ как ошибочную и считает необходимым исключить пп. 9 из п. 2 ст. 1270 ГК РФ [4, с. 306]. Автор утверждает: «перевод и переработка произведения могут осуществляться свободно, поскольку являются актами творчества, и как любые иные творческие акты, они не могут регулироваться правом» [4, с. 287].

В.О. Калятин категорично заявляет: «Существует экономическая потребность в обеспечении обладателю исключительного права возможности изменять произведение при его использовании без обращения за разрешением к автору» [9, с. 56]. Данная позиция представляется мало обоснованной, требует ответов на указания условий совершения изменений и их пределов.

В. Витко справедливо отмечает: «сущность понятия «переработка» раскрывается посредством применения понятия «производное произведение», которое, в свою очередь, раскрывается через понятие «переработка», т. е. типичное *definitio per idem*» [3, с. 38].

Также представляется целесообразным рассмотреть точки зрения зарубежных ученых на данный вопрос.

Так, Дэниэл Герваис полагает, что для создания производного произведения необходима большая часть творческих усилий автора. По его мнению, простое копирование части

оригинального произведения, даже в случае, если она была дополнена или изменена, нельзя признавать производным произведением [2, с. 785-854]. Он утверждает, что в таком случае это будет являться заимствованием.

Весьма интересный подход предлагают юристы из Великобритании. Джиллиан Дэвис и Гвилем Харботтл утверждают, что «чем менее оригинальным и более обыденным является оригинальное произведение, тем большую часть можно скопировать и использовать» [1]. Более того, по их мнению, низкооригинальные произведения можно перерабатывать даже без согласия автора. Сразу следует отметить, что хоть эта идея заслуживает дальнейшего рассмотрения, в реалиях национального российского законодательства ее реализовать будет практически невозможно, поскольку российская правовая система не такая гибкая, как правовая система Великобритании.

Вопрос о легальности подобных произведений в авторских правах разрешается следующим образом.

Так, сам факт возможности существования производного произведения поставлен в зависимость от согласия на это правообладателя произведения-оригинала, поскольку в силу прямого указания закона, создание производного произведения всегда связано с использованием произведения, а использовать объекты авторского права можно только лишь по разрешению правообладателя.

Авторское право на производные произведения возникает непосредственно у тех, кто произвел действия по переработке оригинального произведения и защищается как самостоятельный объект охраны. Однако, авторское право создателей производного произведения распространяется только лишь на ту часть объективной формы, которая была ими переработана. Например, исключительные права автора перевода литературного произведения распространяются лишь на сам перевод, но имена персонажей оригинального произведения охраняются авторским правом создателя оригинального произведения [16, с. 81]. Аналогичный подход поддерживается и правоприменительной практикой [11; 15].

Таким образом, производное произведение представляет собой объект авторско-правовой охраны, который был создан творческим трудом человека путем переработки оригинального произведения и тесно с ним связан.

Для того чтобы признать производное произведение таковым, необходимо следующее:

- 1) чтобы производное произведение имело объективную форму;
- 2) чтобы производное произведение носило творческий характер;
- 3) чтобы производное произведение было переработано, но прослеживалась связь с основным произведением.

Нормативно закреплены только несколько видов переработки, однако, это вовсе не означает, что данный перечень закрыт. Напротив, он является открытым.

Авторское право на производные произведения возникает непосредственно у тех, кто произвел действия по переработке оригинального произведения и защищается как самостоятельный объект охраны. Однако, авторское право создателей производного произведения распространяется только лишь на ту часть объективной формы, которая была ими переработана.

Также представляется целесообразным осветить особенности разграничения производных произведений от произведений, которые не являются производными.

Поименованные в Кодексе способы переработки предполагают достаточно очевидные изменения самой формы произведения: перевод произведения на другой язык, создание аудиовизуального произведения путем переработки литературного (экранизация), постановка театральной пьесы на основе литературного произведения (инсценировка) и т.д.

Исходя из вышеизложенного, если какое-либо новое произведение становится результатом одного из способов переработки, которые закреплены в Гражданском Кодексе, то в

таком случае презюмируется, что было создано именно производное произведение. С учетом этого А. Довгалюк и В. Глонина констатируют: «...суду достаточно установить, что то или иное произведение является обработкой, экранизацией, адаптацией и т.д., и только на этом основании решить, что переработка имела место. Суду при этом не нужно применять какие-либо дополнительные критерии или устанавливать сущностные признаки переработки» [7].

С вышеприведенным тезисом сложно не согласиться, однако, судебная практика и правоприменение вносят свои коррективы, и далеко не всегда будет презюмироваться наделение переработанного произведения статусом производного. Приведем примеры из практики, когда презумпция производного характера произведения не работала.

Первый пример – это создание другого произведения «по мотивам» оригинального. Это может быть съемка фильма по мотивам книги. В таком случае экранизация заимствует лишь идею или сюжет, которые, как известно, не наделены самостоятельной авторско-правовой охраной [8, с. 100]. В таком случае, созданное аудиовизуальное произведение будет выступать как переработка оригинального сценария, а не как переработка литературного произведения.

В подобных случаях нельзя обойти вниманием указание, изложенное в пункте 95 Постановления Пленума ВС РФ № 10 [14], в котором Верховный Суд РФ указал, что возможно и целесообразно проводить экспертизу, чтобы выявить характер спорного произведения: создано ли оно путем переработки, или же создано автором самостоятельно.

Если же произведение создано на основе какого-либо другого произведения, но автором при создании нового произведения использовался способ переработки, который не именован в Кодексе, то вопрос о признании произведения производным отдается на разрешение суду. В данном случае при вынесении решения суд должен будет оценить сходство двух произведений [17].

Важно заметить, что сходство двух произведений может оказаться довольно существенным даже в том случае, когда переработка не имела места. Например, если авторы обоих произведений использовали один и тот же источник информации или одну и ту же исходную информацию, на что прямо указывается в п. 95 Постановления Пленума № 10.

Как правило, сходство произведений определяется путем сравнения элементов этих произведений, не все из которых имеют правовую охрану. В связи с этим в одном из недавних постановлений 9 ААС было признано ошибочным утверждение истца о том, что спорное кинематографическое произведение есть результат переработки пилотных серий, поскольку в нем использованы те же персонажи (главные и второго плана), жанр, формат, последовательность развития событий, стилистические решения, реквизиты, места съемок и т.д. Суд указал, что использование подобных элементов не является переработкой по смыслу закона, поскольку формат, стилистические решения и т.д. не подлежат правовой охране, ибо являются идеями, концепциями, методами. При этом суд отметил следующее: «В целом, признаками производного произведения (переработки) являются использование при его создании оригинального произведения и творческий характер деятельности переработчика, а критериями оценки – степень использования оригинального произведения и достаточность творческого вклада нового автора» [12].

Исходя из вышеизложенного, мы можем прийти к выводу, что на практике сходство или тождество не наделенных авторско-правовой охраной элементов произведения не является достаточным основанием для признания произведения производным.

Причем непризнание сходства двух разных произведений при очевидной идентичности их персонажей вовсе не будет вступать в противоречие с данной позицией. Это связано с тем, что по смыслу п. 95 Постановления Пленума № 10 исключительное право на использование персонажа возникает только в том случае, если персонаж получил правовую охрану в качестве самостоятельного объекта авторских прав (п. 7 ст. 1259 ГК РФ). С учетом этого ус-

тановлено: «Истец, обращающийся в суд за защитой прав именно на персонаж как часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности. При этом учитывается, обладает ли конкретное действующее лицо произведения достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом» (абзац 2 п. 95 Постановления Пленума № 10). Иными словами, из смысла п. 95 Постановления Пленума № 10 следует, что если персонаж произведения не получил правовую охрану в качестве самостоятельного объекта авторских прав, то он относится к неохраняемым элементам произведения, что допускает возможность его использования третьими лицами без согласия правообладателя произведения.

Изложенное позволяет заключить, что о производном произведении как результате переработки ранее созданного произведения, может ставиться вопрос, если эти произведения сходны между собой. Вместе с тем в соответствии с подходом, сформировавшимся в отечественной судебной практике, если сходство ограничивается лишь похожестью неохраняемых элементов произведения, то нет оснований для вывода о переработке в смысле подп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Garnett K. Copinger and Skone James on Copyright / K. Garnett, G. Davies, G. Harbottle. 16th ed. Sweet & Maxwell., 2010. 3716 p.
2. Gervais D. The Derivative Right, or Why Copyright Protects Foxes Better than Hedgehogs // Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law. 2013. Vol. 15. P. 785-854.
3. Витко В.О. признаках понятия «производное произведение» // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 9. С. 37-54.
4. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век / Э.П. Гаврилов. М.: Юрсервитум, 2016. 880 с.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
6. Демьяненко Е.В., Шпак А.В. К вопросу о правовой охране производных произведений // Юристы-Правоведы. 2019. № 1 (88). С. 25-29.
7. Довгалюк А., Глоница В. Переработка произведения vs «параллельное» творчество: понятие, критерии разграничения // Закон.ру. 2019. URL: <https://clck.ru/332mTw> (дата обращения 01.12.2022).
8. Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. № 3 (36). С. 97-100.
9. Калятин В.О. Развитие системы регулирования распоряжения правами на интеллектуальную собственность в России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 2. С. 54-63.
10. Ковальков С.В. Производные произведения в авторском праве // В сборнике: Лучшая студенческая статья 2016. сборник статей Международного научно-практического конкурса. Пенза, 2016. С. 239-247.
11. Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 1079-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Вольнова Александра Львовича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Документ опубликован не был. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=398816>.
12. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2022 по делу А40-251936/20 // Доступ из СПС КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=2284415>.

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 6. 2009. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86879.

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2019. № 96. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470.

15. Постановление ФАС Московского округа от 24 мая 2013 г. по делу № А40116644/12-15-337 // Документ опубликован не был. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=182853>.

16. Право интеллектуальной собственности / Л.А. Новоселова [и др.]; под редакцией Л.А. Новоселовой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 300 с.

17. Рожкова М. Сиквел, приквел, спин-офф и производные произведения (Sequel, prequel, spin-off and derivative works) // Закон.ру. сентябрь 2022. URL: https://zakon.ru/blog/2022/09/07/sikvel_prikvel_spin-off_i_proizvodnye_proizvedeniya__sequel_prequel_spin-off_and_derivative_works.

18. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2005. 750 с.

© Немкина А.Г., 2023.